

CIACT/SAD 09

(GT 6 - Vida e Assertividade)

A era do *homo individualis* e a perda da experiência

Dr. Lidnei Ventura (UDESC)

Resumo

Segundo Walter Benjamin (2012), a aurora da vida moderna é marcada pela decadência da experiência e a ruptura da *comunidade de ouvintes*, inaugurando a era do *homo individualis*. Contraditoriamente, é justamente nesse período que surge a multidão, conforme apresentada por Poe em “O homem da multidão”, cuja descrição reflete as idiosincrasias provocadas pelos choques dos cidadãos acoados pelos estímulos das colisões tipicamente modernas. Esse espírito do tempo está presente também nos motivos em Baudelaire, analisados por Benjamin. Tal modo de vida, a partir de então, tende a conduzir o sujeito à máxima introspecção, mesmo diante da turba amontoada nas metrópoles. A marca dessa condição é o constante alheamento do outro na constituição da experiência [*Erfahrung*] e a emergência das vivências [*Erlebnis*], que se esgotam em si e para si. Desse solipsismo das pobres vivências é que nascem mecanismos nefastos de biopoder e de necropolítica, tão próprios do Antropoceno e da vida danificada.

Palavras-chave: *Homo Individualis*; Biopolítica; Necropolítica; Vida Danificada.

Abstract

According to Walter Benjamin (2012), the dawn of modern life is marked by the decay of experience and the rupture of the community of listeners, inaugurating the era of *homo individualis*. Contradictorily, it is precisely during this period that the crowd appears, as presented by Poe in “The man of the crowd”, whose description reflects the idiosyncrasies caused by the clashes of city dwellers harassed by the stimuli of typically modern collisions. This spirit of time is also present in Baudelaire's motifs, analyzed by Benjamin. Such a way of life, from then on, tends to lead the subject to maximum introspection, even in the face of the crowd gathered in the metropolises. The mark of this condition is the constant alienation of the other in the constitution of experience [*Erfahrung*] and the emergence of inauthentic experiences [*Erlebnis*], which are exhausted in themselves and for themselves. This solipsism of poor experiences gives rise to harmful mechanisms of biopower and necropolitics, so typical of the anthropocene and damaged life.

Keywords: *Homo Individualis*; Biopolitics; Necropolitics; Damaged Life.

INTRODUÇÃO

Nas memoráveis aulas-leituras no Colégio de França, entre 1978-79, Foucault (2008) atualizou o diálogo socrático *Oeconomicus* [*Οἰκονομικός*], de Xenofonte, para se referir às características do homem neoliberal como “empreendedor de si mesmo”, subsumido ao plano da vida sob o liberalismo. *Ecce homo!*

Foucault trata de explicitar, na era do *homo individualis*, a intrincada relação entre política econômica e biopolítica [*vitalpolitik*], cuja apoteose é a instauração globalizada de

CIACT/SAD 09

uma forma de racionalidade para o plano individual e coletivo.

Por caminhos gnosiológicos diferentes, mas chegando quase ao mesmo diagnóstico, Walter Benjamin (2012) traçaria, em diversas passagens, os itinerários de fragmentação e decadência do sujeito moderno pela constatação do declínio das faculdades de narrar e de produzir semelhanças no/sobre mundo. Como essas são faculdades ontológicas essenciais, pode-se deduzir do autor que, na modernidade – condição que esgarça na contemporaneidade -, os sujeitos têm perdido as condições de comunicabilidade, o que leva à perda das próprias condições de humanização, conduzindo a uma *vida danificada*, para usar uma expressão de Adorno (2003).

Tal processo de desumanização, como demonstrado pelo genocídio industrializado da Segunda Guerra – que se reproduz atualmente na faixa de Gaza -, faz crer que no Antropoceno a destruição do planeta tem como premissa o desprezo pelo outro, em particular, e pela humanidade, enquanto comunidade de ouvintes (BENJAMIN, 2012), em geral.

Seguiremos neste trabalho algumas pegadas de Benjamin no inventário que o autor faz do acirramento do individualismo e isolamento societário, cuja consequência mais danosa é a emergência da biopolítica e da necropolítica.

MODERNIDADE E *HOMO INDIVIDUALIS*

O gênero *homo* tem sido adjetivado de diversas formas e para diversos fins. Além da nomeação de Foucault, inspirado em Xenofonte (visto na introdução), autores diversos têm tentado definir o *ethos* essencial da espécie humana. Hannah Arendt (2007) usa o adjetivo [*homo*] *faber* para distinguir a espécie humana dos outros animais, *laborans*. Huizinga (2000), para destacar a centralidade da ludicidade na produção da cultura e da vida humana, cunhou o seu célebre *homo ludens*. Ultimamente, Agamben (2016) retoma parte das discussões de Arendt e Benjamin para caracterizar o sujeito contemporâneo como *homo sacer*, o antigo pária do direito romano, muito presente e reinventado nos processos de exclusão social atuais [voltaremos a essa questão].

CIACT/SAD 09

Mesmo considerando a pertinência das marcas ontológicas apontadas pelos autores acima, gostaríamos de inserir a essa classificação o gênero que nos parece se aproximar mais da condição humana atual, o *homo individualis*, criação da Modernidade, e que está na raiz dos mecanismos da biopolítica e da necropolítica que assola o mundo na atualidade. A pretensão aqui é apenas rasurar alguns rastros deixados pela passagem do *homo individualis* coletados por Benjamin no seu estudo da condição moderna.

Para construir seu mosaico da Modernidade, sobretudo a partir da Passagens de Paris, Benjamin recorre principalmente às artes em geral, mas principalmente à literatura, enquanto caixa de ressonância de uma época. Como exemplo, na sua interpretação do movimento artístico *Jugendstil*, o estilo jovem do final do século XIX, Benjamin (2007, p.45) critica dizendo que neste estilo, “O individualismo é sua teoria”, e ele que “Representa a última tentativa de fuga da arte sitiada pela técnica em sua torre de marfim”¹. Benjamin associa a esse movimento, internacionalizado pela *Art Nouveau* francesa, indícios da literatura de investigação, que deixaram famosos, entre outros, os detetives Auguste Dupin e Sherlock Holmes, exímios investigadores que fizeram fama escrutinando os meandros dos hábitos de seus suspeitos e testemunhas. As pistas de crimes eram procuradas no interior da vida privada e individualista das grandes cidades, voltando-se ao *intérieur* burguês, como fazia a estética de interiores na virada para o século XX, enquanto correspondência ao modo de vida de uma nova era, a do *homo individualis*. De modo que Edgar Allan Poe e Arthur Conan Doyle marcam não somente a ascensão de um gênero literário baseado na vida privada, na qual rastros de crimes são procurados, mas principalmente um modo de vida exclusivo, voltado à perda cada vez mais intensa da sociabilidade.

Assim, investigando minúsculas partículas da vida burguesa, apoiado no conceito leibniziano de mônadas, é que Benjamin analisa a ascensão e a morte das principais personagens de sua constelação teórica, sempre tecendo relações entre o que é mais individual com o novo *ethos* da Modernidade. Nessa linha, o *flâneur* encarna o sujeito blasé que mesmo acossado pela multidão, permanece impassivelmente indiferente a ela, pois tem

¹ O *Jugendstil* foi um movimento estético de arquitetura e design alemão do final do século XIX voltado principalmente à arte decorativa. No livro das Passagens, Benjamin dedica-se ao estudo e à crítica a esse movimento artístico na *Exposé [1935]*, no item IV. Luís Felipe ou o *intérieur*. (BENJAMIN, 2007, p. 45-46).

CIACT/SAD 09

na loja de departamento sua “última passarela”. Do mesmo modo, identifica na prostituta o símbolo do sujeito moderno, que vira mercadoria como qualquer outra. Essas e outras personagens da vida urbana moderna, como também o dândi, o criminoso e outros temas estudados em Baudelaire, apresentam uma constelação histórica que são lidas como uma astrologia fragmentária a fim de constituir a constelação de uma era, a era da do individualismo.

Paradoxalmente, a multidão surge também como marca indelével da Modernidade e, com ela, a emergência da metrópole e da solidão. Com a multidão, vêm os choques para os quais a tradição não preparou a humanidade. O trânsito febril, a correria descompassada e os esbarrões forjam o homem citadino tão bem caracterizado pelo poeta Paul Valéry, que Benjamin comenta:

Valéry, com o seu olhar crítico sobre o complexo de sintomas chamado ‘civilização’, caracteriza um dos seus aspectos mais significativos: “O habitante dos grandes centros urbanos”, escreve, “volta a cair no estado selvagem, o mesmo que dizer no isolamento. A sensação de depender dos outros, antes sempre estimulada pela necessidade vai decaindo progressivamente no funcionamento sem atritos dos mecanismos sociais. Cada aperfeiçoamento desse mecanismo pressupõe a eliminação de determinados tipos de comportamento e de certas emoções...”. O conforto isola. (BENJAMIN, 2017, p. 127).

Nesse cenário hostil, o principal excluído é o outro, que passa a ser visto apenas como mais um objeto na grande selva da cidade, degradando-se qualquer olhar emocional ou compassivo para ele. Esse é o plano de fundo de *O Homem da Multidão*, de Edgar Allan Poe, cuja visão da turba citadina remonta à gênese do automatismo das massas, que gera o assassino, e do retraimento do sentimento de sociabilidade tão próprios da tradição, condição até não presenciada pelo *zoon politikon*, desde Aristóteles. Segue Benjamin (2017, p. 123)

Mais surpreendente é ainda a descrição da multidão se se atenta no modo como ela se movimenta: “A maior parte dos que passavam pareciam pessoas satisfeitas consigo próprias e com dois pés bem assentes na terra. Pareciam estar apenas preocupadas em abrir caminho por entre a multidão. Franziam as sobrancelhas e olhavam para todos os lados. Se levavam um empurrão de outro transeunte, não pareciam muito irritadas; ajeitavam a roupa e seguiam caminho rapidamente. Outras, e também este grupo era grande, tinham movimentos desordenados, o rosto afoqueado, falavam sozinhas e gesticulavam, como que sentindo-se só

CIACT/SAD 09

precisamente devido à enorme multidão que as rodeava. Quando tinham de parar, essas pessoas deixavam de murmurar; mas os gestos acentuavam-se mais e elas esperavam com um sorriso distante e forçado até que os transeuntes que lhes barravam o caminho passarem. Se alguém lhes dava um encontrão, cumprimentavam as pessoas que as tinham empurrado e pareciam muito atarantadas”. Pensar-se-ia que se está falando de pessoas meio ébrias, de uns pobres diabos. Na verdade, trata-se de “gente de boa posição social, comerciantes, advogados e especuladores da Bolsa”.

Essa transcrição serve para nos lembrar das paradas de ônibus emudecidas ou salas de espera de consultórios, quando o mais comum é ver sujeitos voltados para si mesmos ou para a tela do celular, enquanto respostas frias ao choque da multidão, que são reificadas no *intèriour*, quando a casa [e a consciência] se “transforma numa espécie de concha” (BENJAMIN, 2017, p.48). Essas pequenas ações e fragmentos da vida moderna consolidam o ânimo antissocial do pequeno-burguês, pulverizando de vez as ruínas da tradição e o espaço público, sitiando a sociabilidade no interior doméstico com móveis forrados à pelúcia e veludo a fim de garantir fugidias impressões digitais para se lembrar de uma humanidade perdida.

Os choques da nova civilização urbano-industrial criam, segundo Benjamin (2012) e Valéry, justamente o seu contrário: o “bom” selvagem, o sujeito isolado na multidão. Por decorrência dessa nova era, Benjamin vê a decadência da experiência e a perda da comunicabilidade pela supressão da comunidade de ouvintes. O estudo dessa temática está melhor formulado em dois textos que se complementam: *Experiência e pobreza* [1933] e *O narrador* [1936]. Em ambos, Benjamin lembra de um tempo em que os valores comuns ainda não haviam sido dissipados pelos choques e pela ascensão do *homo individualis*. *O Narrador* é um dos seus textos mais famosos, cujo subtítulo é “Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, o romancista russo que resguardaria ainda aquela qualidade do verdadeiro contador de histórias, compondo-as a partir dos relatos de experiências ancestrais dos povos do interior da Rússia. Nessa resenha, Benjamin (2012, p. 214) diz que “[...] a experiência que passa de boca em boca é a fonte a que recorreram todos os narradores”. Entretanto, a literatura jornalística, voltada às massas amorfas, decretaram o fim desse tipo de experiência da tradição e sua possibilidade comunicável. A experiência solitária do leitor do romance

CIACT/SAD 09

moderno ou do leitor do jornal são vivências momentâneas e individuais, ou seja, o romance se torna a literatura própria para uma era de introspecção. Nesse caso, o autor russo é ao mesmo tempo o símbolo e a marca do fim dos verdadeiros narradores, isso porque “a arte de narrar está em extinção” (BENJAMIN, 2012, p.213). No texto, o autor fala ainda de uma certa “experiência desmentida” promovida pela guerra, inflação, decadência moral dos governantes e a batalha pela vida material sob o capitalismo, sempre alienante e expropriadora. Trata-se de experiências inautênticas porque se esgotam em si mesmas e emudecem o sujeito na medida em que se impõem a ele como um “campo de forças de torrentes e explosões destruidoras”, deixando debaixo delas “o frágil e minúsculo corpo humano” (BENJAMIN, 2012, p. 214).

Nesse contexto reflexivo é que surge a clássica distinção que Benjamin faz entre as palavras alemãs *Erfahrung* e *Erlebnis*. Embora os radicais sejam parecidos e as palavras sejam comumente traduzidas como sinônimos de experiência, no pensamento benjaminiano querem dizer coisas diferentes, ou melhor, situações diferentes. Enquanto *Erfahrung* remete à experiência comunitária clássica, produto do intercâmbio sociocultural, passada de boca em boca na forma de conselhos, provérbios e sabedorias populares, *Erlebnis* se refere ao choque cotidiano, ou seja, a vida que passa diante dos nossos olhos de maneira tão rápida que não lhe podemos atribuir significações. Já no ensaio *Experiência e pobreza*, Benjamin (2012) fala da transmissibilidade da experiência coletiva, hoje perdida:

Tais experiências nos foram transmitidas, de modo benevolente ou ameaçador, à medida que crescíamos: ‘Ele ainda é muito jovem, mas em breve será um dos nossos’. Ou: ‘Um dia vai experimentar na própria carne’. Sabia-se exatamente o que era a experiência: ela sempre fora comunicada pelos mais velhos aos mais jovens. De forma concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios; de forma prolixa, com a sua loquacidade, em histórias; às vezes como narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a filhos e netos. (BENJAMIN, 2012, p. 123).

Em contrapartida, a palavra alemã *Erlebnis* se refere a outro tipo de experiência, cuja melhor tradução seria “vivência”, cuja raiz está no verbo *Erleben*, que indica viver algo no momento atual. Para Benjamin, *Erlebnis* é a fugaz experiência moderna, a vivência individual, esgotada em si mesma, não podendo ser transmissível porque carece de conteúdo

CIACT/SAD 09

e não tem raízes no passado ou em uma tradição que lhe reivindicaria a condição de transmissibilidade. Enquanto a *Erfahrung* precisa da comunicabilidade do que foi vivido e transmitido a outros, requerendo perenidade e atribuição de sentido no tempo, *Erlebnis* assenta no ressecamento do ato vivido e consumido no instante presente. A palavra alemã *Fahren*, que dá origem a *Erfahrung*, quer dizer também viagem; assim, a experiência é algo que se acumula a partir de conhecimentos que viajam, que vêm de longe, no tempo e no espaço. Tanto que o narrador clássico benjaminiano é o marinheiro ou velho camponês, ambos viajantes ao seu modo ou “como alguém que vem de longe” (BENJAMIN, 2012, p.214). Evidentemente que a experiência depende do que foi vivenciado, pois não se pode ter experiência sem que o ocorrido deixe suas impressões na vida do sujeito. A diferença reside no fato da comunicabilidade, da troca, da atribuição de significados partilhados ao que foi vivido, que só pode ocorrer na vida comunitária, nos espaços sociais, de modo que a vida enclausurada no interior só produz vivências (*Erlebnis*), pois lhe falta a experiência da alteridade.

A consequência da emersão desse tipo de civilização se faz sentir: gerações cada vez mais egoístas e dessensibilizadas dos problemas sociais em nome da infundável busca de prazer individual instantâneo e hedonista, que veem o outro não como igual, mas como coisa a ser consumida. Sobre esse “novo individualismo”, que não é mais do que o clássico modo de vida do *intèriour* burguês, fala Elliott (2018, p. 472-473):

Está surgindo uma geração de pessoas que pode ser chamada de ‘geração instantânea’ e que trata o individualismo e as compras no mesmo patamar: rapidamente consumidos e de resultados imediatos. O consumismo do ‘quero-agora’ promove uma fantasia da plasticidade infinita do si mesmo. A mensagem da indústria da remodelagem é a de que não há nada que impeça você de se reinventar como quiser. Mas é improvável que seu tipo de individualismo remodelado o faça feliz por muito tempo. Porque os aprimoramentos de identidade são concebidos apenas com o curto prazo em mente. Eles são até “a próxima vez”. Essa implacável ênfase na autorreinvenção, portanto, equivale a uma cultura do ‘seguinte’.

Nessa cultura de liquefação da outriedade, para usar uma metáfora de Bauman (2001), o solipsismo das pobres vivências dá origem a complexos mecanismos nefastos de biopoder e

CIACT/SAD 09

de necropolítica, tão próprias do *homo individualis* e da vida danificada no Antropoceno.

ANTROPOCENO E VIDA DANIFICADA

O período das investigações de Benjamin sobre a emergência do individualismo como modo de vida que ganha o corpo social a partir das construções das passagens e grandes exposições ao longo do século XIX, coincidem praticamente com o período que Paul Crutzen, vencedor do Prêmio Nobel de química, em 1995, conceituou como Antropoceno que, por sua vez, coincide com a era industrial.

De lá para cá, só faz crescer o mecanismo de alienação do outro que, no jogo da era do *homo oeconomicus*, é objetificado como mera mercadoria. E, enquanto mercadoria, tem sua vida determinada pelo valor de uso e de troca próprios da economia liberal. Nesse jogo, a vida é o que importa menos, quer seja do sujeito individual, povos ou da própria natureza, que está também subjugada aos interesses do tal mercado. Diante da descartabilidade das coisas e das pessoas, desenvolvem-se mecanismos de biopolítica, de controle geral dos corpos e mentes, que Foucault (1987) analisou a partir do Panóptico de Jeremy Bentham e que, numa “iluminação profana”, George Orwell previu no Big Brother de 1984. Não por acaso, o *reality* com esse nome tem obtido sucesso estrondoso em quase três décadas de exibição e, com ele, vendido a preço alto seres humanos como mercadoria de luxo ou bichos exóticos no grande zoo da televisão e da mídia. Atualmente, o Grande Irmão se transformou em *Big Tech*, que a todos controla diuturnamente, porque o algoritmo não dorme. Alienadas de si próprias como sujeitos e desgarradas de quaisquer comunidades, as pessoas facilmente entram no jogo vicioso do trabalho-consumo como prumo de existência; mas como alertou Adorno (2003), entram também no ciclo de uma vida danificada, enquanto seu corolário. Adorno identifica a vida moderna como vida danificada já no título do seu livro *Mínima Morália* que, no original alemão, tem como subtítulo “Considerações a partir da vida danificada”. Deixa claro o autor já na introdução que “O que outrora para os filósofos se chamou vida converteu-se na esfera do privado e, em seguida, apenas do consumo, a qual, como apêndice do processo material da produção, se arrasta com este sem autonomia e sem

CIACT/SAD 09

substância própria.” (ADORNO, 2003, p.4). Depreende-se que, diante da condição hegemônica do privado, enquanto essência da era do *homo individualis*, o que se fragmenta é a própria vida, danificada e reduzida a relações econômicas.

Retomemos agora, como prometido, o conceito de *homo sacer*, de Giorgio Agamben, pois está muito próximo do diálogo que travamos até agora sobre a ontogênese do *homo individualis*. A nosso ver, o *homo sacer* é o corolário do *homo individualis*, pois o ‘outro’ se tornou o ‘mais-um’ na multidão, indigno de consideração, de um olhar ou qualquer menção a sua existência. Sendo assim, erige-se sua “matabilidade” não só por ser dispensável, mas sobretudo por se tornar um escolho para o “progresso” da humanidade e o crescimento econômico. Vamos às considerações de Agamben, no seu livro *Homo Sacer*:

Protagonista deste livro é a vida nua, isto é, a vida matável e insacrificável do *homo sacer*, cuja função ao essencial na política moderna pretendemos reivindicar. Uma obscura figura do direito romano arcaico, na qual a vida humana é incluída no ordenamento unicamente sob a forma de sua exclusão (ou seja, de sua absoluta matabilidade), ofereceu assim a chave graças a qual não apenas os textos sacros da soberania, mas os próprios códigos do poder político podem desvelar os seus arcanos. (AGAMBEN, 2016, p. 142)

A questão principal levantada por Agamben, penso que consiste em explicitar as contradições entre o *sacer* do direito romano antigo - que consistia rara exceção em se tornar nocivo ao Estado - e o *sacer* moderno, que se apresenta não mais como exceção, mas como regra. De modo que indivíduos e povos, no jogo do neoliberalismo, ascendem ao limiar das vidas “que não merecem ser vividas” (AGAMBEN, 2016, p. 144) e, portanto, passível de aniquilamento.

E assim, quando o Antropoceno parece colocar em risco a vida sobre o planeta, a biopolítica produzida na era do *homo individualis* se cruza constantemente com a linha da necropolítica, pois é nessa era em que são demolidas as bases coletivas de qualquer alteridade e o(s) outro(s) se transformam em inimigos ou representação do mal, ou, pior ainda, “eixo do mal”, como na justificativa esfarrapada de Bush para invadir o Iraque. Para exemplificar a mesma lógica obtusa, a palavra “inimigo” aparece centenas de vezes no *Mein Kampf*, de Hitler. Mas quem são esses inimigos? Pouco importa se são judeus, ciganos, negros,

CIACT/SAD 09

homossexuais, comunistas etc. Mas podem ser todos os discordantes, recalcitrantes e “inferiores” que ousam questionar a soberania do império, do Reich, da “verdade”, tornando-se *homo sacer*, e, portanto, reduzidos a corpos e condenados à eliminação. O resto da história já se sabe... O holocausto foi um dos principais eventos de entrecruzamento entre biopolítica e necropolítica. Entretanto, não o único e nem o primeiro. Com lucidez, Achille Mbembe (2016, p. 128), no belo ensaio “Necropolítica”, lembra que “[...] os mecanismos de biopoder estão inscritos na forma em que funcionam todos os Estados modernos; de fato, eles podem ser vistos como elementos constitutivos do poder do Estado na modernidade”. Ou seja, Antropoceno e necropolítica são irmãos gêmeos univitelinos, compartilham do mesmo DNA. Parece que Mbembe (2016, p. 128-129) compartilha dessa ideia ao afirmar que:

A percepção da existência do outro como um atentado contra minha vida, como uma ameaça mortal ou perigo absoluto, cuja eliminação biofísica reforçaria o potencial para minhas vida e segurança, eu sugiro, é um dos muitos imaginários de soberania, característico tanto da primeira quanto da última modernidade. O reconhecimento dessa percepção sustenta em larga medida várias das críticas mais tradicionais da modernidade, quando lidam com o niilismo e a proclamação da vontade de poder como a essência do ser; com a reificação, entendida como o ‘devir-objeto’ do ser humano; ou ainda com a subordinação de tudo à lógica impessoal e ao reino da racionalidade instrumental.

O outro “como um atentado contra minha vida” é intrínseco à racionalidade instrumental da Modernidade, que tem na lógica do terceiro excluído a sua razão técnica, pois não pode haver um terceiro, o nós, mas tão somente o eu *versus* o outro; logo, por dedução, eliminar o outro resolve, no plano necropolítico, o problema silogístico. Essa lógica serve para justificativa todas as atrocidades e holocaustos conhecidos e desconhecidos do início ao estertor da Modernidade. Não podemos nominar aqui tal barbárie por falta de páginas disponíveis, mas é imperioso, enquanto escrevo esse trabalho, lembrar os efeitos da necropolítica de Israel no holocausto da Faixa de Gaza; e dramaticamente lamentar o discurso insano da Ministra da Diversidade de Israel ao comemorar os escombros de Gaza e a eliminação do povo palestino, paradoxalmente muito similar às ideias do *Mein Kampf*.

Depois disso, voltemos à prancheta...

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

- ADORNO, T. *Minima moralia*. Lisboa: Edições 70, 2003.
- AGAMBEN, G. *Homo sacer: o poder soberano e a vida nua*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.
- ARENDT, H. *A condição humana*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
- BAUMAN, Z. *Modernidade líquida*. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001.
- BENJAMIN, W. Experiência e pobreza. O narrador: considerações sobre a obra de Nicolai Leskov. In: BENJAMIN, W. *Obras Escolhidas I, Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Tradução Sérgio P. Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2012.
- BENJAMIN, W. *Passagens*. Organizado por Rolf Tiedemann e Willi Bolle. Minas Gerais: Editora da UFMG, 2007.
- ELLIOTT, A. A teoria do novo individualismo. *Revista Sociedade e Estado*, Brasília. v. 33, n. 2, p. 465-486, mai/ago. 2018.
- FOUCAULT, M. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis: Vozes, 1987.
- FOUCAULT, M. *Nascimento da biopolítica*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- HUIZINGA, J. *Homo ludens*. São Paulo: Perspectiva, 2000.
- MBEMBE, A. Necropolítica. *Revista Arte & Ensaio*, n. 32, dez. 2016.

Como citar este texto:

VENTURA, Lidnei. A era do homo individualis e a perda da experiência. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.